

Uso de colorimetría para la medición de pH del NaOH en la captura de CO₂

O. I. Conde Rosas^{1*}, A. Martínez Sibaja¹, J.P. Rodríguez Jarquin¹, I. Herrera Aguilar¹, A. Flores Cuautle¹

¹Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Orizaba, Avenida Oriente 9. Núm.852 Col.

Emiliano Zapata, C.P.94320, Orizaba, Veracruz., México.

conde_oce@hotmail.com*

Área de participación: Ingeniería Electrónica

Resumen

En este trabajo se expone el uso de la colorimetría para la medición de pH del hidróxido de sodio (NaOH) el cual captura CO₂ contenido en el biogás producto de un biodigestor anaerobio. Para tener una noción de como el hidróxido de sodio va perdiendo la capacidad de absorber CO₂ el sistema propuesto utiliza fenolftaleína cuyos valores de viraje (de 10 a 8.2 de pH) son estimados con datos obtenidos de un sensor de color y enviados a un microprocesador para posteriormente procesar la señal. Debido a que la señal contiene mucho ruido se lleva a cabo una ventana promediadora utilizando programación en *Visual Basic* (VBA) para aplicaciones y así poder observar una tendencia de los datos. La parte importante de esta propuesta es poder utilizar biogás en una celda de combustible de membrana de intercambio protónico evitando el deterioro del catalizador del platino por el CO₂.

Palabras clave: Colorimetría, Sensor RGB, medición pH, CO₂.

Abstract

In this work the use of colorimetry for the measurement of pH of sodium hydroxide (NaOH) which captures CO₂ contained in the biogas product of an anaerobic biodigester is exposed. To get a sense of how sodium hydroxide is losing its ability to absorb CO₂, the proposed system uses phenolphthalein whose turn values (from 10 to 8.2 pH) are estimated with data obtained from a color sensor and sent to a microprocessor to subsequently process the signal. Because the signal contains a lot of noise, an averaging window is carried out using Visual Basic (VBA) for applications programming and thus be able to observe a trend in the data. The important part of this proposal is to be able to use biogas in a proton-exchange membrane fuel cell avoiding the deterioration of the platinum catalyst by CO₂.

Keywords: Colorimetry, RGB Sensor, pH measurement, CO₂.

Introducción

Actualmente se utilizan diversas formas para medir el pH de una disolución, dependerá de la precisión que se requiere el método a elegir, por ejemplo, una medición básica es el uso de tiras de papel tornasol el cual cambia de color dependiendo del pH de la solución, otro método es la utilización de un pH-metro el cual realiza la medida del pH mediante un método potenciométrico basado en el hecho de que entre dos disoluciones con distintos [H⁺] se establece una diferencia de potencial. Con esta diferencia de potencial se puede determinar

que las dos disoluciones al ponerse en contacto se producen un flujo de H^+ , es decir, una corriente eléctrica. Últimamente, la medida del pH es relativa, debido a que no se determina directamente la concentración de H^+ , más bien compara el pH de una muestra con el de una disolución patrón de pH. Utilizando un electrodo el cual al entrar en contacto con la disolución se establece un potencial a través de la membrana de vidrio que recubre el electrodo, variando según el pH. Para esto se requiere un electrodo de referencia, con potencial invariante, pudiendo ser externo o integrado en el electrodo de pH. Otro método es el uso de la sonda de pH cuyo funcionamiento es parecido al pH-metro a diferencia que éste no utiliza una solución para comparar, más bien se requiere de una solución de determinado pH para la calibración de sensor de pH (buffers). Debido a que el electrolito se consume los valores medidos se deben comparar una referencia para obtener valores estables, por ello se introdujo el sistema de dos electrodos. De este modo en el electrodo de medición se genera un potencial proporcional a la concentración de iones de hidrógeno, proporcionando la referencia de potencial del sistema. Traduciendo el pH en una diferencia de potencial o tensión eléctrica entre el electrodo de medición y el electrodo de referencia interpretada por circuitos electrónicos para poder mostrar su valor. Por otra parte, los indicadores suelen ser ácidos o bases débiles caracterizadas por su molécula neutra tiene un color diferente al de la forma iónica. Por lo general, este cambio de color obedece a que la pérdida o ganancia de un H^+ por parte del indicador provoca una reorganización interna de los enlaces. Por ejemplo, la fenolftaleína, se comporta como un ácido débil que se disocia de la siguiente forma: en medio ácido, el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, ya que el indicador capta los H^+ en exceso, con lo cual predomina la forma incolora. En medio alcalino, los OH^- libres consumen los H^+ y el equilibrio se desplaza hacia la derecha con lo cual aparecerá la forma coloreada del indicador.

Metodología

Prueba de colorimetría para determinar la capacidad de absorción de CO_2 en la NaOH mediante la reducción de pH obteniendo el cambio de color con fenolftaleína, utilizando los siguientes materiales.

Materiales

Se utilizaron: fenolftaleína al 1%, hidróxido de sodio NaOH al 90% de pureza en escamas para disolver en agua, un litro de agua destilada, sensor de color y microprocesador.

Preparación de la solución de NaOH y fenolftaleína

Para evitar que algún microorganismo que se encuentre en el agua dulce absorba CO_2 y afecte los resultados de la experimentación se utilizó agua destilada contenida en dos recipientes transparentes de cristal con capacidad de un litro cada una y conectados en serie, a los que se le agregaron 133 gramos de hidróxido de sodio para obtener una solución de NaOH a 6M. Posteriormente se agregaron 2 mililitros de fenolftaleína virando al color rosa esperado.

Figura 1. Introducción de CO₂ a los recipientes y medición de color constante.

Resultados y discusión

Después de **introducir** un flujo de 167 ppm de CO₂ al sistema durante 67 minutos con los dos depósitos conteniendo NaOH y fenolftaleína se obtuvo la misma medida en promedio de color durante 58 minutos indicando esto que el pH del hidróxido de sodio el cual es de 13 fue disminuyendo hasta alcanzar un valor de pH 10.

Figura 2. Introducción de CO₂ a los recipientes y medición de color constante.

Cambio de coloración

Al cabo de 58 minutos se comenzó a observar la degradación del color llegando hasta un tono transparente indicando esto que el pH llegó al valor de 8.2 lo que nos dice que aún puede absorber CO₂, pero en menor cantidad (ya que el pH de 8.2 está próximo al pH del agua el cual se encuentra en 7) y de este modo cerrar la entrada de gas CO₂ y reemplazar la solución para un nuevo proceso.

Figura 3. Cambio de color por la reducción de pH y sedimentación

Los valores de las mediciones son enviados a una hoja de cálculo en donde se realiza una primera gráfica de los colores rojo, verde y azul los cuales son una combinación para el color rosa.

Figura 4. Valores obtenidos de los tres colores RGB

Se analizaron los datos de los tres colores para ver mejor el comportamiento de cada uno por separado, observando que los valores de los colores verde y azul se encuentran apenas arriba de cero esto porque el color no es puramente rojo, por otro lado el color rojo es el que muestra más claramente una tendencia constante al principio en el color constante y curva en la degradación de color de rosa al transparente.

Figura 5. Gráficas de los valores de cada color RGB

Para poder visualizar una tendencia del color se realizó una ventana promediadora en VBA esto para agilizar el procedimiento ya que el número de datos son más de 4700 y la señal contiene mucho ruido

Figura 6. Ventana promediadora

Trabajo a futuro

La absorción de CO₂ se realiza gracias a la reacción química de hidróxido de sodio con el dióxido de carbono dando como producto bicarbonato de sodio el cual la mayoría se acumula en el fondo del recipiente y otra parte queda suspendida en la solución cuando existe movimiento, con esto se puede realizar trabajos de turbidimetría y nefelometría para las mediciones de pH.

Conclusiones

Se comprobó que el hidróxido de sodio puede absorber dióxido de carbono dando como resultado una sedimentación de carbonato de sodio, esta capacidad de absorción puede ser estimada mediante un sensor de color utilizando fenolftaleína como indicador de pH y observar una tendencia de color y a la vez del pH mediante el procesamiento de dichas gráficas mediante un algoritmo de programación.

Referencias

1. Francisco Acuña Garrido, Ventura Muñoz Yi, "Celdas de combustible. Una alternativa amigable con el medio ambiente para la generación de potencia y su impacto con el desarrollo sostenible de Colombia en el siglo XXI", Ingeniería y Desarrollo, núm. 10, 2001, pp. 94-104 Universidad del Norte Barranquilla, Colombia.
2. *Ulises Cano Castillo*, "Las celdas de combustible: verdades sobre la generación de electricidad limpia y eficiente vía electroquímica", Grupo de electroquímica y corrosión del instituto de investigaciones eléctricas.
3. J.L.G^a Fierro, "Celdas de combustible", Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC, Madrid.

4. Juan E. Tibaquirá G., Jonathan D. Posner, "Diseño y construcción de una celda de combustible tipo membrana de intercambio protónico.", *Scientia et Technica* Año XV, No 42 Agosto de 2009. Universidad Tecnológica de Pereira.
5. Fei Gao, Benjamin Blunier, Abdellatif Miraoui "Proton Exchange Membrane Fuel Cells Modeling", First published 2012 in Great Britain and the United States by ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc.
6. Rita Cecilia Ferrer Vega, Guillermo Urriolagoitia Sosa, Christropher René Torres San Miguel y Rafael Rodríguez Martínez, "Propuesta para eliminar monóxido de carbón utilizando un filtro elaborado con zeolita natural", Instituto Politécnico Nacional - SEPI ESIME Zacatenco.
7. Chi-Neng Lin, Shu-YiiWu, Kuo-Shing Lee, Ping-Jei Lin, Chiu-Yue Lin, Jo-Shu Chang, "Integration of fermentative hydrogen process and fuel cell for on-line electricity generation", Department of Chemical Engineering, Feng Chia University, Taichung, Taiwan.
8. Juan Wei, Zuo-Tao Liu, Xin Zhang, "Biohydrogen production from starch wastewater and application in fuel cell", Department of Chemistry, Shantou University, Guangdong, China.
9. Bibian Hoyos, Natalia Munera, Farid Chejne, "TOLERANCIA AL CO EN CELDAS DE COMBUSTIBLE", Escuela de Procesos y Energía, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
10. Sergio Andrés Blanco Londoño I.C., "Producción de biohidrógeno a través de la fermentación oscura de residuos – Revisión crítica", Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola Bogotá, Colombia
11. 2013.
12. Javier Gonzáles, Carlos Sánchez, Bibian Hoyos, Carlos Monsalve, Gonzalo Trujillo, "Oxidación de H₂ y CO en una celda de combustible con ánodo de platino-estaño", revista ingeniería e investigación No. 55, septiembre 2004.
13. Marta Pérez Martínez, M^aJosé Cuesta Santianes, Sylvia Núñez Crespí, Juan Antonio Cabrera Jiménez "Utilización de biogás en pilas de combustible".
14. Zhien Zhang, Feng Chen, Mashallah Rezakazemi, Wenxiang Zhang, Cunfang Lu, Haixing Chang, Xuejun Quan, "Modeling of a CO₂-Piperazine-Membrane Absorption System", School of Chemistry and Chemical Engineering, Chongqing University of Technology, Chongqing 400054, China.
15. AliTaghvaieNakhjiri, AmirHeydarinasab, OmidBakhtiari, Toraj Mohammadi, "The effect of membrane pores wettability on CO₂ removal from CO₂/CH₄ gaseous mixture using NaOH, MEA and TEA liquid absorbents in hollow fiber membrane contactor", Department of Chemical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
16. Manuel Krauß, Roland Rzehak, "Reactive absorption of CO₂ in NaOH: An Euler-Euler simulation study", Helmholtz-Zentrum Dresden – Rossendorf, Institute of Fluid Dynamics.
17. Manuel Krauß, Roland Rzehak, "Reactive absorption of CO₂ in NaOH: Detailed study of enhancement factor models", Helmholtz-Zentrum Dresden – Rossendorf, Institute of Fluid Dynamics.